

Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: УкрІНТЕІ, 2000. – 136 с., С.64-71.

Ю.Ф.Шкворець
С.Г.Бублик

Прогнозування, відбір та реалізація державних пріоритетів: проблеми законодавчого, нормативного та організаційно- методичного забезпечення

Утвердження проголошеної у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000–2004 роки” нової стратегії наукової і промислово-інноваційної політики вимагає суттєвого вдосконалення існуючих програмно-цільових методів державного управління. Позаяк істотних змін мають зазнати як система визначення загальнодержавних пріоритетів соціально-економічного і науково-технологічного розвитку, так і методи її впровадження через державні цільові програми.

У 1990 році було започатковано розроблення Комплексного прогнозу соціально-економічного та науково-технологічного розвитку України на 1996–2015 роки, який згідно з Законом України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” від 1991 року, мав стати основою для визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні. Загальне організаційно-наукове керівництво розробленням такого прогнозу покладалося на Міжвідомчу наукову Раду з проблем науково-технічного та соціально-економічного прогнозування (скорочено – МНРП), створеної при Державному комітетові України з питань науки і технологій, Президії НАНУ та Міністерству економіки України.

Проте, розроблений цією Радою Порядок формування та безпосередньо створений комплексний довготерміновий прогноз мали суттєві недоліки. По-перше, формування творчих колективів-розроблювачів окремих розділів Комплексного прогнозу сталося не на конкурсних засадах, що призвело до

монопольних та однобічних (як на замовлення) прогнозних висновків. По-друге, були відсутніми конкретні замовлення на проведення прогнозних досліджень з боку органів державного управління, центральних та місцевих виконавчих структур державної влади, тощо. Головні причини цього полягали як у триванні загальноекономічної кризи держави, так і домінуванні адміністративно-командної системи державного управління, виконавчі органи якої у своїй діяльності переймалися поточними соціально-економічними справами відомчого, вузькогалузевого спрямування.

Протягом 1993–1994 років відбулося суттєве скорочення державного фінансування організацій-співвиконавців проблемних розділів Комплексного прогнозу та фактичне усунення від виконання обов'язків головної організації – МНРП. Позаяк, Комплексний прогноз на 1996–2015 роки не було опубліковано.

Відсутність на той час в Україні чіткої системи прогнозування, оцінки та відбору пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, невизначеність механізмів державного формування та впровадження таких у сучасних умовах призвели до того, що затверджений 1992 року Верховною Радою перелік пріоритетних напрямів розвитку науки набув узагальненого виду. Як наслідок, будь-який науково-технічний проект можна було віднести до того, чи іншого пріоритетного напрямку.

Політика відомчого протекціонізму у формуванні галузевих програм розвитку призвела до того, що нині в Україні реалізується значна кількість державних науково-технічних програм (понад 60) і впроваджуваних у їх межах проектів (близько 1100), що розпоршує доволі обмежений обсяг коштів, який щорічно виділяється на їхнє виконання. До того ж, цей обсяг фінансування має сталу тенденцію до зменшення, однією з причин чого є низька ефективність впровадження науково-технічних досягнень у загальноекономічний обіг держави.

Слід відзначити, що і в прийнятому 1998 році Законі “Про наукову і науково-технічну діяльність”, на жаль, питання законодавчого забезпечення

визначенню пріоритетів розвитку науки і техніки було задекларовано лише на рівні загальних напрямів державної підтримки (ст.31 Закону).

Нагальність єдиного законодавчого затвердження пріоритетних напрямів соціально-економічного та науково-технологічного розвитку та їхнього супроводження відповідними центральними виконавчими органами влади підтверджує, хоча б, аналіз матеріалів, наданих до Мінекономіки України міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади в процесі інвентаризації програм соціально-економічного розвитку в 1999 році. Так, станом на 15.10.1999 року в Україні реалізовувалося близько 200 затверджених Верховною Радою, Президентом України та Урядом державних програм, які передбачали повне або часткове фінансування з державного бюджету. До того ж, ще 50 програм перебувало у стадії розроблення або формування.

За даними анкетного опитування державних замовників таких програм, проведеного 1998 року Мінекономіки разом з Науково-дослідним економічним інститутом, загальна вартість 200 діючих на той час програм становила близько 240 млрд. грн., у тому числі з держбюджету – 90 млрд. грн., або потрійний Зведений державний бюджет того ж року. Фактичне їхнє фінансування на час проведення моніторингових досліджень складало 5,8% від загальної суми, у тому числі за рахунок державного фінансування – 4,2%. Навіть фінансове забезпечення виконання Національної космічної програми протягом 1998–1999 років складало до 2% від запланованих, у тому числі з боку держбюджету – 15%. До того ж, виконання планових показників за цією, та за іншими програмами, щорічно зменшуються, звівшись за деякими з таких практично нанівець. За збереження навіть нинішніх обсягів фінансування загалу діючих програм соціально-економічного розвитку, до їхнього повного виконання потрібно майже 60 років, а їхні результати можуть “відчути” хіба що наші правнуки.

Отож, маємо яскравий приклад декларативного державного планування, а не прогнозування. А наведені вище факти свідчать про відсутність нині

ефективного механізму формування та впровадження, зокрема фінансового забезпечення реалізації програм на державному рівні. Державні розроблювачі програм керуються при їх складанні поточними чи кон'юктурними завданнями, які не обтяжені реальними розрахунками обсягів фінансування та обґрунтуваннями доцільності впровадження. “Пожежність” формування, а реалізації й поготів, спричиняється наявністю недостатнього їх законодавчого забезпечення та закономірністю хронічності недофінансування, першою чергою з державного бюджету. Позаяк, неузгодженою є загальна методологія розроблення та виконання програм, за якою не дотримуються типові ступені та процедурні етапи, основні принципи програмно-цільового управління, а саме: **цільова спрямованість, комплексність, альтернативність та керованість програм.**

Взагалі, донині відсутня будь-яка система у формуванні переліку таких програм та їхнього уточнення органами державної влади та управління. Програми реалізуються відповідно до постанов Верховної Ради України, указів Президента України, постанов, окремих доручень чи ухвалень Кабінету Міністрів України, тощо. Як закономірний наслідок, програми державного, галузевого та регіонального рівнів, як правило, не пов'язані між собою за цільовими результатами на стадіях інноваційного, інвестиційного та виробничого циклів.

Не створено органу комплексної державної експертизи запропонованих програм, без якого державна фінансова підтримка всієї сукупності програми не може досягти позитивних результатів. Як за приклад можна навести діяльність Експертної ради при Урядові Російської Федерації, якою схвалюється не більше третини поданих на експертизу програм. А необхідність її функціонування підтверджує те, що протягом 1998 року нею здійснено комплексну експертизу двадцяти однієї програми.

Вкрай недостатнім є інформаційне забезпечення державних програм. Донині не налагоджено офіційний облік програм усіх рівнів, перебуває у стадії формування державна статистична звітність про хід виконання державних

програм та використання наданих коштів. В Україні ще не організована належна професійна підготовка керівників (менеджерів) та розроблювачів програм і проектів.

Перелічені вище недоліки у формуванні та реалізації програм державного гатунку разом з низьким рівнем організації робіт з боку державних замовників, ускладненнями ресурсного забезпечення значною мірою є прямим наслідком відсутності відповідної єдиної законодавчої, нормативної та методичної бази.

Проте певні роботи у цьому напрямі вже проводяться. Так, нещодавно було зніційовано та розроблено Мінекономіки проект Закону України “Про державні цільові програми” за участю одного з доповідачів цієї доповіді. Згідно з цим, поданим до Кабінету Міністрів, законопроектом пропонується встановити основні принципи, умови, обов’язкові вимоги, типові етапи формування програм та їх складові частини. В ньому також окреслені повноваження органів державної влади й управління та суб’єктів розроблення і виконання програм, запроваджується система державної комплексної експертизи, тощо.

Основними передбачуваними наслідками прийняття Закону “Про державні цільові програми” мають стати:

- суттєве скорочення обсягу пропозицій заявників нових програм лише через вимоги додержання основних принципів, умов та стадій їх формування;
- зменшення кількості затверджуваних програм через розподілення повноважень органів державної влади і управління;
- надання Мінекономіки функцій загального методичного керівництва та координації робіт щодо формування та реалізації державних програм;
- аналіз проектів програм, розгляд пропозицій щодо фінансування програм з держбюджету;
- реєстрація програм;
- комплексна державна експертиза проектів програм та їх концепцій;

- закріплення законодавчої процедури щодо припинення виконання програм.

Наступним кроком у законодавчому забезпеченні програмно-цільового методу державного управління має стати Порядок формування та реалізації державних цільових програм, який нині перебуває на стадії розроблення як проект. Ґрунтовним у його розробленні є використання результатів виконаних останніми роками працівниками Науково-дослідного економічного інституту досліджень щодо теорії, методології та відпрацьованої методики програмно-цільового управління економіки загалом та науково-технічної сфери зокрема.

Пакет нормативно-правових документів мають довершити Методичні рекомендації, які висвітлюватимуть технологію та організацію виконання всіх стадій та етапів розроблення і безпосередньо організацію реалізації програм.

Безумовно, важливого значення за таких умов набуватиме законодавче та організаційне забезпечення прогнозуванню на державному рівні соціально-економічного та науково-технологічного розвитку, а також визначення на його підставі державних пріоритетів як тривалих (на 10-15 років), так і найближчих (до 1-2 років). І лише у цих рамках має формуватися система державних цільових програм.

Нині в Україні об'єктивно створилися сприятливі умови піднесенню нової хвилі наукового прогнозування її розвитку, що пов'язане з розширенням відкритості суспільства, переходом на ринкові умови економічного функціонування суб'єктів господарювання, провадженням адміністративної реформи в органах державної влади, зміною засад формування державної політики. Все це вимагає зміни системи державного планування (від директивного до переважно індикативного), необхідністю наукового відбору пріоритетів у прийнятті управлінських рішень, прогнозування можливих наслідків їх прийняття, функціональним розмежуванням управлінських функцій як між різними гілками влади, так і окремими складовими частинами таких.

Законодавчим забезпеченням цих процесів є прийнятий у березні 2000 року Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

За сучасних умов трансформації всього господарського комплексу України, а також необхідності його інтеграції у світову ринкову систему, нагальністю стає розроблення Комплексного прогнозу соціально-економічного та науково-технологічного розвитку України на тривалий термін. Саме такий Комплексний прогноз має стати науковим підґрунтям визначення реальних пріоритетних напрямів соціально-економічного та науково-технологічного розвитку, їхньої взаємопов’язаності, стати підставою розробленню щорічних державних програм економічного і соціального розвитку України.

З огляду на таке, пропонується започаткувати у другому півріччі розроблення на нових організаційних і науково-методичних засадах Комплексного прогнозу соціально-економічного та науково-технологічного розвитку України до 2020 року з індикативним виділенням показників 2005 і 2010 років.

Для реалізації основної функції держави як головного впроваджувача Програми економічного і соціального розвитку України розроблення такого Комплексного прогнозу слід здійснити у межах Національної державної науково-технічної програми протягом 2001-2002 років, замовниками на яку мають стати Міністерство освіти і науки, Мінекономіки, Держпромполітики та НАН України з відповідною до участі часткою фінансування, виділеного окремим рядком у Державному бюджеті України. Головним координатором робіт щодо формування і реалізації цієї програми доцільно було би призначити Міністерство освіти і науки України.

Підсумком Комплексного прогнозу соціально-економічного та науково-технологічного розвитку України на тривалий термін має стати розроблений перелік пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, стратегічних напрямів інноваційного та соціально-економічного розвитку до 2005 і 2010 роки, та до 2020 року (з пропорційним поділом бюджетного фінансування за кожним з

напрямів). Саме цей перелік має стати підґрунтям для складання орієнтовного переліку відповідних наукових, науково-технічних, інноваційних програм, які формуватимуться державними замовниками для усього спектру економічної діяльності в Україні.

Головна відмінність розроблення запропонованого Комплексного прогнозу від його попередників полягатиме у запровадженні різних методологічних засад: статистичних, соціологічних, математичних. До того ж, для вироблення дійсно суспільноузгоджених напрямів розвитку України до виконання окремих проектів мають залучатися організації різних форм власності на конкурсних засадах.

Отже, лише комплексний підхід до розв'язання проблем прогнозування дозволить, на нашу думку, здійснити в Україні науково обґрунтований відбір державних пріоритетів соціально-економічного та науково-технологічного розвитку, а також їх ефективну реалізацію через програмно-цільові методи державного управління.